

XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTÍFICOS EN TURISMO LIBRO DE ACTAS

© Los autores

1ª Edición. Palma. XXIV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
EXPERTOS CIENTÍFICOS EN TURISMO.

ISBN: 978-84-09-77850-8

ENTIDADES COLABORADORAS

Proyecto TED2021-129763B-I00 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR

Universitat de les Illes Balears

Facultat de Turisme de la UIB

Facultat d'Economia i Empresa de la UIB

Facultat de Dret de la UIB

Facultat de Filosofia i Lletres de la UIB

Departament d'Economia de l'Empresa de la UIB

PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE HONOR

Su Majestad la Reina Doña Sofía

COMITÉ ORGANIZADOR UIB

Felio José Bauzá Martorell	
María Laura Arranz Aperte	Miquel Àngel Coll Ramis
Bartolomé Deyá Tortella	Joao Victor Joaquim Dos Santos
Luis Alfonso Escudero Gómez	Juana Isabel Genovart Balaguer
Raquel Herranz Bascones	Patricia Horrach Rosselló
Juan José Lladó Colom	María Llompart Bibiloni
Benito Mas Gracia	Emilio Mauleón Méndez
Carles Mulet Forteza	Xisco Oliver Rullán
David Pedro Pons Florit	María Sard Bauzá
Miquel Àngel Serra Moll	Luisa Ana Unda Garces

COMITÉ CIENTÍFICO

Felio José Bauzá Martorell – UIB	
Carles Mulet Forteza - UIB	
Noelia Araújo Vila – Universidad de Vigo	Patricia Horrach Rosselló
Jordi Arcos Pumarola	Juan José Lladó Colom
Laura Arranz Aperte	María Llompart Bibiloni
Bartolomé Deyá Tortella	Benito Mas Gracia
Vicente José Canals Guinand	Emilio Mauleón Méndez
Miquel Àngel Coll Ramis	F. Javier Melgosa Arcos
Luis Alfonso Escudero Gómez	David Pedro Pons Florit
Joao Victor Joaquim Dos Santos	Xisco Oliver Rullán
Berta Ferrer Rosell	María Sard Bauzá
José Antonio Fraiz Brea	Miquel Àngel Serra Moll
Juana Isabel Genovart Balaguer	Libertad Troitiño Torralba
Raquel Herranz Bascones	Luisa Ana Unda Garces

ÍNDICE

Prólogo	6
Comunicaciones extendidas	
Senderos con ciencia y sentido: diseño de experiencias interpretativas para el turismo ecológico en San Miguel, El Salvador.	8
Revisión del overtourism en Mallorca. Actualización de las causas y las consecuencias.	28
Gentrificación turística y derecho a la vivienda en china: el caso de Nanluoguxiang en Beijing.	43
Comunicaciones reducidas	
Disposición a pagar por fruta del dragón en mercados turísticos y locales: evidencia desde Gran Canaria.	82
Artificial intelligence and the planning of gastronomic and cultural travel: a segmented approach.	90
Transformación digital del sector hotelero en mallorca: innovación, sostenibilidad y alianzas.	98
Predicción de la satisfacción de los huéspedes del hotel mediante las calificaciones de tripadvisor y el método pls-sem.	105
La satisfacción del huésped del hotel: un estudio predictivo y discriminante mediante las calificaciones de tripadvisor.	107
El espacio europeo de datos del turismo. Oportunidad y regulación.	109
Integrating xr technologies in tourism education: the tourxperience project.	115
Personal accesible: la figura clave para facilitar una experiencia turística plénamente inclusiva y satisfactoria.	122
Culture and history through tourism guides perspective: context of an ongoing russian-ukrainian war.	129
Una breve mirada jurisprudencial al nuevo registro único de alquiler (RNAU) y a la retirada de anuncios ilegales de viviendas turísticas ilegales (VUT) en la plataforma colaborativa Airbnb.	135
Cooptación en política turística: el caso de las Islas Baleares.	141
Baleares: avanzando hacia la eficiencia energética.	148
Indicadores smart para la medición del grado de accesibilidad del destino turístico.	157
Tourist expenditure and accommodation type: should public policies restrict short-term rentals?	159
Aproximación y análisis del impacto de los festivales de música en la Región de Murcia.	163
Climate shocks and domestic tourism in Spain: evidence from mobile phone signals.	165
Reconfiguración de la comunicación turística en la era digital: narrativas, tecnología y personalización.	169
Análisis de la promoción y gobernanza turística en los booktowns del mediterráneo: estudio de caso de Montolieu, Óbidos y Urueña.	174
¿Dónde miramos primero? Efectos del posicionamiento del patrocinio en eventos musicales mediante eye tracking.	181
Festivales de música: impulso de destinos turísticos y economía local.	189
Rodajes y turismo: la conexión entre las film commissions y el desarrollo territorial en España.	196

COOPTACIÓN EN POLÍTICA TURÍSTICA: EL CASO DE LAS ISLAS BALEARES

CO-OPTATION IN TOURISM POLICY: THE CASE OF THE BALEARIC ISLANDS

Luis Alfonso Escudero-Gómez, luisalfonso.escudero@uib.cat, Universitat de les Illes Balears.

Miquel Àngel Coll Ramis²⁷, miquelangel.coll@uib.cat, Universitat de les Illes Balears.

Eje temático del Congreso: 7. Turismo y sostenibilidad

Palabras clave: Política turística, saturación turística, cooptación, gobernanza, Islas Baleares.

Key words: Tourism policy, overtourism, co-optation, governance, Balearic Islands.

La buena gobernanza de los destinos es tan importante como urgente para garantizar un desarrollo turístico sostenible (Saarinen & Hall, 2025). A pesar de su influencia sobre todos los componentes del sistema —desde la planificación hasta la regulación—, continúa sin recibir la atención que merece. Aunque opere habitualmente en segundo plano, la gobernanza determina qué puede suceder y qué no, y condiciona la trayectoria tanto de los destinos como de las empresas turísticas. Por ejemplo, ante la cuestión de la saturación turística y los problemas que genera (*overtourism*).

En las Islas Baleares se han aplicado diversas medidas frente al *overtourism* que pueden resumirse en cinco bloques: (i) predominio de respuestas centradas en la vivienda, pero parciales y sectoriales; (ii) empleo de instrumentos regulatorios restrictivos, aunque fragmentados; (iii) primeros avances para limitar el tráfico de cruceros, insuficientes y sujetos a renegociaciones periódicas; (iv) un giro discursivo hacia la gobernanza con una arquitectura participativa aún débil; y (v) progresos

²⁷ Autor de correspondencia.

en *smart governance*, limitados a proyectos aislados que no se integran en una estrategia territorial amplia ni en un sistema de indicadores común (Picó-Gutiérrez *et al.*, 2022). Estos enfoques presentan déficits significativos: no abordan de forma sistemática los impactos negativos del turismo, carecen de un plan integral e intersectorial que combine límites de crecimiento, redistribución de beneficios, participación ciudadana y transición hacia un modelo post-masas, y no han evitado la creciente saturación turística del archipiélago ni los graves efectos que esta genera (Picó-Gutiérrez *et al.*, 2022).

Los intereses y valores de los actores políticos determinan la dirección y la naturaleza de la gobernanza. En las Islas Baleares, la gobernanza turística ha estado tradicionalmente influenciada por los intereses corporativos del sector hotelero y del negocio inmobiliario (Blázquez-Salom, 2025). Esta orientación ha buscado maximizar los ingresos procedentes de la actividad turística y, en consecuencia, ha propiciado un crecimiento cuantitativo de todo el sistema —desde el número de visitantes hasta la capacidad de alojamiento—, contribuyendo decisivamente a la situación actual de *overtourism* en el archipiélago.

Frente a este enfoque tradicional, se observa ahora una cooptación discursiva del concepto de *overtourism* —entendido, siguiendo a Piven y Cloward (1979), como el proceso mediante el cual un actor se apropia de una idea en beneficio propio— por parte de los principales grupos de la oferta, de las instancias gubernamentales y de ciertos sectores de la sociedad civil (Yrigoy *et al.*, 2024). Esta cooptación se ha trasladado a la política turística del gobierno autonómico (Govern) —una coalición conservadora del Partido Popular y Vox—, que ha adoptado el discurso de la necesidad de un nuevo modelo turístico sin abandonar realmente su tradicional defensa del crecimiento ni la narrativa económica y laboral que lo legitima. Así, no se cuestiona quiénes se benefician realmente de los ingresos ni las condiciones de trabajo que genera el sector. Se confirma, por tanto, el fenómeno señalado por Milano *et al.* (2024): la cooptación del activismo contra los impactos negativos del turismo de masas, la turistificación y el *overtourism*, con el resultado de deliberaciones políticas que no abordan las raíces del problema.

La cooptación descrita se inscribe en la trayectoria histórica del turismo balear: estructuralmente, el archipiélago acumula décadas como una de las regiones del mundo con mayor intensidad turística y dependencia económica del sector (Manera & Navinés, 2018); coyunturalmente, esta dinámica se ha visto reforzada tras la pandemia de la COVID-19. Aunque

la disrupción sanitaria abrió un debate académico sobre la necesidad de transitar hacia un modelo más sostenible (Escudero-Gómez, 2021), la práctica mostró una rápida vuelta al *business as usual* (Suárez, 2022): el llamado «efecto champán» dio paso a un nuevo *boom* que ya en 2022 batía récords y se ha mantenido en expansión desde entonces. Este repunte no solo reavivó los problemas de *overtourism* anteriores a la pandemia, sino que los amplificó exponencialmente.

Ante tal escenario, la sociedad civil articuló un ciclo de protestas: en la primavera y el verano de 2024 Palma vivió dos movilizaciones históricas, motivadas sobre todo por la crisis habitacional y la pérdida de identidad territorial, y acompañadas de la exigencia de un modelo turístico alternativo (*Última Hora*, 2024a, 2024b). Precisamente es este discurso el que ha sido cooptado por el Govern balear. El ejecutivo autonómico empezó a hablar de «nuevo modelo» y «reconversión turística», apropiándose de diagnósticos y documentos del activismo —por ejemplo, los del *Fòrum de la Societat Civil* (2021)— y proclamando la necesidad de un cambio sistémico. Así, tras la primera protesta masiva en Palma, la presidenta balear afirmó que «el actual modelo turístico de crecimiento ha llegado a su límite» (*Última Hora*, 2024a).

Sin embargo, esta cooptación soslaya el eje central planteado por el activismo balear: el decrecimiento turístico (ABDT, 2024), una demanda avalada también desde la academia (Blanco-Romero, 2019). Durante meses todo quedó reducido a un discurso político de contención y límites que, en teoría, debía preservar la actividad y la imagen del archipiélago como destino (Alonso, 2024), pero sin traducirse en medidas concretas. El Govern ha elevado la contención turística a leitmotiv de su estrategia —«defendemos la contención turística: no seguir creciendo, pero tampoco decrecer» (K.O., 2025a)—, fórmula que evita confrontar la lógica expansiva del sector.

Mientras tanto, los manifestantes exigen actuaciones tangibles: limitar la compra de vivienda a quienes no acrediten al menos cinco años de residencia, decretar una moratoria turística, reconvertir hoteles obsoletos, frenar nuevas grandes infraestructuras, reducir el número de vuelos y restringir la navegación recreativa y la entrada de vehículos, entre otras (Domblás, 2024). El Govern, por su parte, solo anuncia que concretará en el futuro iniciativas «para contener la llegada de flujos turísticos y afrontar la escasez de vivienda» (Molina, 2024). Este mismo discurso se traslada al ámbito promocional con la campaña «La razón eres tú», difundida en medios y presentada en FITUR (Verger, 2025), cuyo vídeo proclama una

supuesta evolución hacia un modelo turístico sostenible y equilibrado con la calidad de vida de la población residente.

El Govern ha cooptado el discurso contra la saturación turística, pero sin acompañarlo de las medidas necesarias. Cuando finalmente el ejecutivo autonómico presenta acciones concretas, estas difieren sensiblemente de las propuestas académicas y de las reivindicaciones de la sociedad civil. En 2025 se anunció un decreto que incluía el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible, la prohibición de nuevas viviendas de uso turístico y la imposición de una tasa a los vehículos vacacionales (Oñate, 2025); sin embargo, poco después se descartó implantar dichas medidas ese mismo año (K.O., 2025b). Finalmente, la única iniciativa aprobada ha sido el control de la oferta ilegal de alquileres turísticos, mientras que las restantes propuestas se han archivado (Blasco, 2025).

El *overtourism* resulta especialmente grave en territorios insulares, cuya capacidad física, ecológica, económica y social para absorber cambios es limitada (Simancas *et al.*, 2018). Por ello, implementar una gobernanza eficaz y una política turística genuinamente sostenible se ha vuelto inaplazable en las Islas Baleares. Sin embargo, la politización del turismo mediante la apropiación del discurso contra la saturación —sin la correspondiente acción legislativa y ejecutiva— perpetúa la situación. Las regulaciones previas ni limitaron ni contuvieron el crecimiento (Müller, 2024) y resultaron claramente insuficientes (Martín-Martín, 2024); las tímidas medidas anunciadas a corto plazo tampoco parecen capaces de revertir la tendencia. El problema, en consecuencia, corre el riesgo de agravarse y cronificarse, prolongando lo que Capellà i Cervera (2023) denomina la «tónica mallorquina»: ausencia de regulación efectiva pese a la persistencia del debate. En síntesis, se ha cooptado el discurso, pero no las acciones; el futuro pasa por superar esta cooptación y, finalmente, adoptar una gobernanza turística acorde con los principios de sostenibilidad y responsabilidad social (Saarinen & Hall, 2025).

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, K. (2024). Abierto a la participación de toda la sociedad. *El Económico*, del 19 al 25 de julio, 4-5.

Assamblea de Barris pel Decreixment Turístic (ABDT) (2024, 6 de julio). Manifest del #6J: Posem Límits Al Turisme. <https://assembleabarris.wordpress.com/2024/07/06/manifest-posemlimitsalturisme-a-la-manifestacio-6j/>

Blanco-Romero, A. (2019). Tourism degrowth. In E. Cañada (Ed.), *Tourism in the geopolitics of the Mediterranean*, 64–70. Alba Sud.

Blasco, T. (2025, 11 de abril). Un decreto turístico al gusto de Vox anticipa más acuerdos y da aire a la legislatura. *Última Hora*. <https://www.ultimahora.es/noticias/local/2025/04/11/2365173/decreto-turistico-gusto-vox-anticipa-mas-acuerdos-aire-legislatura.html>

Blázquez-Salom, M. (2025). Clashing with corporative interest: tourism governance in the Balearic Islands. In J. Saarinen & C.M. Hall (Eds), *Handbook on Tourism Governance*, 336-342. Edward Elgar.

Capellà i Cervera, J.E. (2023). Turisme o no turisme? Reptes per a la Mallorca del segle XXI. *Lleonard Muntaner*.

Domblás, N. (2024, 22 de julio). Miles de personas salen a la calle contra la masificación en una protesta histórica. *Última Hora*, 12-13.

Escudero Gómez, L.A. (2021). Cultural tourism in cities post-COVID-19: A perspective and proposals for an alternative model. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (91). <https://doi.org/10.21138/page.3138>

Forum de la Societat Civil (2021). *Un nou model per a les Balears. Agenda d'objectius per a la reconversió turística*. Forum de la Societat Civil per la Reconstrucció de les Illes Balears.

Hall, M.C., & Saarinen, J. (2025). Introduction: theories, scales and approaches to tourism governance. In J. Saarinen & C.M. Hall (Eds.), *Handbook on Tourism Governance*, 2–15. Edward Elgar <https://doi.org/10.4337/9781800374287.00009>

K.O. (2025, 8 de marzo). Bauzà defiende la contención del sector: «No seguir creciendo, pero tampoco decrecen». *Última Hora*, p. 11

K.O. (2025B, 8 de marzo). Costa descarta que las medidas anunciadas entren en vigor esta temporada. *Última Hora*, p. 11.

Manera, C., & Navinés, F. (2018). *La indústria invisible, 1950-2016. El desenvolupament del turisme a l'economia de Balears*. Lleonard Muntaner.

Martín-Martín, V. (2024). La experiencia negativa de la masificación turística. El Caso de las Islas Baleares. *European Public & Social Innovation Review*, 9, 1-22. <https://doi.org/10.31637/epsir-2024-413>

Molina, C. (2024, 17 de noviembre). Impuestos para aliviar el turismo masivo. *El País*. <https://elpais.com/economia/2024-11-17/el-turismo-masivo-en-espana-resucita-lasubida-de-los-impuestos-a-las-fernoctaciones.html>

Müller, H. (2024). From Graffiti to regulations: Addressing overtourism in Palma de Mallorca. In H. Pechlaner, E. Innerhofer & J. Philipp (Eds.), *From Overtourism to Sustainable Governance. A New Tourism Era* [eBook]. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003365815-6>

Oñate, K. (2025, 8 de marzo). El Govern quiere vetar nuevos pisos turísticos y poner tasas a los coches vacacionales. *Última Hora*, p. 9.

Picó-Gutiérrez, V., Sánchez-Aguilera, D., & Coll-Ramis, M.À. (2022). Políticas públicas y overtourism en destinos urbanos: un análisis comparado entre Barcelona y Palma. *Cuadernos de Turismo*, 49, 189–207. <https://doi.org/10.6018/turismo.521871>

Piven, F.F., & Cloward, R. (1979). *Poor People's Movements: Why They Succeed, How They Fail*. Vintage Books.

Saarinen, J., & Hall, C.M. (2025). Towards good governance in tourism. In J. Saarinen & C.M. Hall (Eds), *Handbook on Tourism Governance*, 384-393. Edward Elgar.

Simancas, M., García, J.I., Greifemberg, C., & Peñarrubia, M.P. (2018). Strategies to improve the quality and competitiveness of coastal tourism areas: Applying tourism standards. *Journal of Tourism Analysis: Revista de Análisis Turístico*, 25, 68–90. <https://doi.org/10.1108/JTA-02-2018-0007>

Suárez, J. (2022). Del sobreturisme a la crisi per tornar al punt de partida. *Ciutat. Revista de Palma*, (5), 4-5.

Última Hora (2024a, 26 de mayo). Mallorca está harta. Portada

Última Hora (2024b, 22 de julio). Protesta histórica. Portada

Verger, P. (2025, 31 de enero). El residente, en el centro de la política turística. *Última Hora*. <https://www.ultimahora.es/noticias/economico/2025/01/30/2315701/residentecentro-politica-turistica.html>

Yrigoy-Cadena, I., Horrach-Rosselló, P., Escudero-Gómez, L.A., & Mulet-Forteza, C. (2023). Co-opting overtourism: tourism stakeholders' use of the perceptions of overtourism in their power struggles. *Journal of Sustainable Tourism*, 32(4), 818-834. <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2178445>

Agradecimientos

Este resultado es parte del proyecto Ciudades en transición. Fragmentación urbana y nuevos patrones socio-espaciales de desigualdad en el contexto postpandemia. El caso del área urbana de Palma (Mallorca) de I+D+i PID2021-122410OB-C31, financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y FEDER Una manera de hacer Europa y del proyecto Estrategias de adaptación y alternativas a partir de los destinos de turismo de interior en tiempos de cambio (ADAPTATUR_ Interior). Ref. PID2020-114186RB-C21 financiado por MCIN-AEI/10.13039/501100011033.